

TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR

Berdiyev Shoxbozjon

Samarqand davlat chet tillari insituti
“Tarjima nazariyasi va amaliyoti”
kafedrasi o‘qituvchisi

Murodov Bunyod Asqar o‘g‘li

Samarqand davlat chet tillari insituti talabasi
bunyodm834@gmail.com
998 93 271 79 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15704243>

Abstract. The tourism sector is developing at a rapid pace, and both internal and especially external factors significantly influence its growth. Notable efforts are being made in the country to attract both foreign and domestic tourists. For instance, in 2019, the Law “On the Development of Tourism in the Republic of Uzbekistan” was adopted. In order to promote tourism, various projects have been implemented to improve hotels, transportation, and communication infrastructure. Measures have also been taken to include historical cities, cultural heritage sites, and natural attractions in tourist maps and to attract visitors to these destinations. Educational programs and courses have been organized to train qualified personnel for providing high-quality services in the tourism sector. In addition, numerous international conferences, events, and tourism fairs are currently being held, which helps draw further attention to this field. Organizing such events in the future would also contribute significantly to the continued development of the tourism sector.

Keywords: tourism sector, tourist resources, internal and external factors, legal regulations, human resources.

Annotatsiya. Turizm sektori juda jadal tarzda rivojlanmoqda bu sohani rivojlanishiga ichki va ayniqsa tashqi omillar sezilarli ta’sir qiladi. Xorjiy va mahalliy turistlarni jalb qilishda mamlakatda ham sezilarli ishlar olib borilmoqda jumaldan, 2019-yilda “O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish to‘g‘risida”gi qonun qabul, turizmni rivojlantirish maqsadida mehmonxonalar, transport va kommunikatsiya infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan loyihalar amalga oshirildi, tarixiy shaxarlar, madaniy meros ob’ektlari va tabiiy go‘zallikni turistik xaritalarga kiritish va va ularga sayyohlarni jalb qilish uchun ko‘plab tadbirlar o‘tkazildi, turizm sohasida sifatli xizmat ko‘rsatish uchun kadrlar tayyorlash maqsadida o‘quv dasturlari va kurslar tashkil etildi. Bundan tashqari, ayni damda ko‘plab xalqaro konfrensiyalar, tadbirlar va turizm

yarmarkalari tashkil etilmoqda bu esa bu sohaga yanada e'tiborni jalb qaratilishini taminlaydi. Kelajakda ham shu kabitad bir tashkil etilishi bu sohani yanada rivojlantirish uchun xizmat qilgan bo'lardi.

Key words: turizm sektor, turistik resurslar ichki va tashqi omillar, qonun hujjatlari, kadrlar

Hozirgi kunda zamonaviy turizm sohasi davlat iqtisodiyotining muhim bir bo'lagi bo'lib xizmat qiladi. Bu sohani rivojlantirish uchun butun jahon miqyosida ishlar olib borilmoqda. Har bir mamlakatning alohida turizm salohiyati bor. Bu borada ham mamlakatimizda ham alohida chora tadbirlar va normativ hujjatlar qabul qilgan. O'zbekiston mustaqillika erishgandan so'ng, turizm sohasini rivojlantirish zarurati yuzaga keldi. 1993-yil 23-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Davlat turizm qo'mitasi tashkil etildi. Ushbu qo'mita mamlakatdagi turizm sohasini rivojlantirish, boshqarish va muvofiqlashtirish bo'yicha asosiy organ bo'lib, uning vazifalari ichiga turizm infratuzilmalarini yaratish, mexmonxona xizmatlarini rivojlantirish va turistlar uchun qulay sharoit yaratish kiradi. 2021-yilda O'zbekiston turizmni rivojlantirishga qaratilgan qonun qabul qilindi[1]. Ushbu qonun O'zbekistonda turizm sohasini tartibga solish, rivojlantirish va sayyohlik samaradorligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan. Qonun, shuningdek, turizm infratuzilmasini yaxshilash, mahalliy va xalqaro turistlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, investorlarni jalb qilish va turizm sohasida kadrlar tayyorlashga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilaydi. Qonun qabul qilingandan so'ng, O'zbekistonda turizmni rivojlantirish uchun bir qator dasturlar va loyihalar amalga oshirildi, bu esa mamlakatning turistik salohiyatini oshirishga yordam berdi. "Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi[2] prezident qarorida ham shuni ko'rishimiz mumkinki keyingi yillarda turizm salohiyatini yanada rivojlantirish uchun ishlar olib borilmoqda. Jumladan, turizm sohasidagi resurslar va imkoniyatlardan har tomonlama foydalanish, havo, temir yo'llar hamda avtomobil yo'llarini ham rekonstruksiya qilinishi, turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha respublika ishchi guruh tarkibida hududiy ishchi guruhlar tuzilishi ham mamlakatimizda bu sohaga alohida e'tibor berilyotganidan darak beradi. Zero, bu soha mamlakat iqtisodiyotini rivojlantiruvchi sektor sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda pandemiyadan keyingi davrda turizm sohasi jadal rivojlanmoqda. Bu borada sezilarli natijalarga erishdik. Jahon sayohat va turizm Kengashi ma'lumotlariga ko'ra: O'zbekiston turizm salohiyati tezkorlik bilan

rivojlanayotgan davlatlar 10 taligiga kiritilgan[3]. Turizm industriyasi ham jahon xo'jaligining boshqa barcha tarmoqlari kabi murakkab kirish va chiqimlarga ega murakkab tizim bo'lib, uning shakllanishiga tashqi muhit sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy sanoat xususiyati shundaki, turizm o'z faoliyatini tezda tiklash uchun ajoyib qobiliyatga ega, garchi shu tarzda ko'plab turizm korxonolari bankrot bo'lsa ham.[4] Yurtimizda turizm sohasida mahalliy xalqlar balki xorijiy turistlarga xizmat sifatini oshirish uchun nafaqat amaliy balki nazariy bilimlarni bilish ham talab etilmoqda. Ayniqsa turist va sayohatchilar uchun eng yaxshi va qulay xizmat ko'rsatish borasida sezilarli ishlar olib borilmoqda jumladan: elektron xizmat ko'rsatish sohasi; mamlakat hududida turistik yangi turistik zonalar ochildi.

Elektron veb-sayt, mobil ilova va turli xil chatlar[5] orqali xizmat ko'rsatish turistlarga juda katta qulaylik yaratmoqda. Bu orqali ortiqcha savollar yuzaga kelmasligi va rasmiy veb-sayt yoki ilovalar orqali xavfsiz va ishonchli manba orqali to'liq ma'lumotga ega bo'lishini taminlaydi. Bu orqali talablar va ehtiyojlar haqida to'liq ma'lumot topish mumkinligi sir emas. Ayniqsa rasmiy tadbirlarni, ovqatlanish joylarini ham aniq tashkil eta oladi. Bu esa tashrif buyuruvchilarga juda keng miqyosda qulayliklar yaratadi. Yana bir alohida jihatini ta'kidlab o'tish joizki, har bir turist xoh mahalliy xoh chet ellik turist sayohat muddati tugashi bilan har bir manzil har bir xizmat ko'rsatish sohasida o'z fikr mulohazalarini bildiradi. Bu orqali keyinchalik aynan shu xizmatdan foydalanadigan turist uchun tanlov qilishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Xizmat ko'rsatuvchilar ham kelayotgan turist haqida yana ko'proq ma'lumot to'plash uchun qulayliklar yaratadi o'z o'rnida ta'kidlab o'tish joizki bu orqali tez va samarali xizmat ko'rsatish yanada soddalashadi. Mijozlarga mobil ilova yoki veb-sayt orqali to'lovlarni tez va qulay qilish imkonini beradi. Foydalanuvchilar veb-saytda yoki mobil ilova orqali shaxsiy hisoblar yaratish, ularning buyurtmalarini, joylashgan joylarini va to'lov tarixlarini saqlashga imkon beradi. Mijozlar shaxsiy hisoblar orqali buyurtma berish, mehmonxona, restoran yoki boshqa turizm obyektlariga rezervatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chatbotlar orqali ham mijozlar bilan suhbat qurish ularning savollariga javob berish va takliflarini qo'llab-quvatlash taqdim etiladi. Bu esa ularda ortiqcha savollar paydo bo'lmasligini taminlaydi. Hozirda bu chatbotlarda juda ham ko'p insonlar foydalanmoqda.

Bundan tashqari, hozirda O'z navbatida mamlakatimizda ham turizmni mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmog'i sifatida takomillashtirish borasida amaliy ishlar olib borilyotganidan darak beradi. Tadbirkorlik subyektlari uchun turistik xizmatlar bozorida keng imkoniyatlar yaratish turizm sohasining

subyektlariga soliq va bojxona imtiyozlarini belgilash orqali rag'batlantirish[6]; ekskursantlarning xavfsizligini, ularning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlar va mol-mulki himoya qilinishini ta'minlash; xalqaro hamkorlikni ko'paytirish; ilmiy taqdiqotlarni tashkil etish va rivojlantirish. Bu esa turizm sohasida yaqin kelajakda yanada rivojlanishi uchun yangi yo'llar ochilganligidan darak beradi. Tadbirkorlarga ham yani turistik klasterlarga soliq va bojxona to'lovlarini amalga oshirishda juda keng imkoniyatkar mavjud. Turistik zonalar va turistik klasterlar tashkil etish va amalga oshirish ularni litsenziyalash; sertifikatlash; sug'urtalash va eng muhimi davlat bujetidan tashqari turistik sohani qo'llab quvatlash uchun jamg'armalar shakllantirish kabi bir qancha amaliy ishlar olib borilmoqda.

Yana bir ajralmas qismi shundaki, turizm sohasida kadrlar tayyorlash ham eng dolzab mavzudir. Mamlakatimizda, 2024/2025 o'quv yilidan boshlab O'zbekiston Respublikasidagi davlat oliy ta'lim muassasalarida turizm va mehmonxona xo'jaligi sohalarida kadrlar tayyorlash tizimi uch yillik oliy ta'lim dasturlari asosida yo'lga qo'yiladi. Bu esa keyingi yillarda bu sohani rivojlantirish uchun poydevor vazifasini o'taydi. Bundan xulosa shundaki yetishib chiqayotgan kadrlarni ko'proq amaliy bilimlar va tajriba asosida o'qitish yo'lga qo'yilmoqda.

Umuman olganda, turizm hozirgi kunda jahon iqtisodiyotida muhim o'rinlarni egallamoqda. Bu sohani rivojlantirish har bir mamlakat uchun ma'lum darajada qulayliklar yaratadi. Hozirda malakatimizda ayrim davlatlarga nisbatan 30 kunlik visasiz rejim joriy qilingan. Bu esa xalqaro munosabatlarda davlatlararo munosabatlarning yaxshilanishiga olib keladi hamda sayohatchilar uchun ajoyib imkoniyat desak adashmaygan bo'lamiz.

Xulosa

Hozirda bu sohada qilinayotgan ishlar yaqin kelajakda o'z samarasini berishi kutilmoqda. Turistlar oqimini oshirish uchun qilinayotgan vazifalar yurtimizda ham alohida ahamiyatga egadir. Mamlakatimiz qonunchiligi, qabul qilinayotgan qarorlarda kelib chiqsak yaqin kelajakda bu sohada yetarlicha rivojlanish amalga oshadi. Kadrlar masalasi ham eng dolzarb masala desak mubolag'a bo'lmaydi chunki mamlakatimizning kelajakda turizm salohiyatini va o'rnini belgilab beradi. Zero, bu soha kelajak sohasi sifatida qaralmoqda. Agarda kelajakda bu sohaga investorlarni jalb qilish, davlat tomonidan qo'llab-quvatlansa yoki jamg'armalar tashkil etish orqali sohaga investitsiya kiritilsa bu sohada yanada o'sish kuzatilishi mumkin. Albatta yangi zamon talabiga mos tarzda qonunlar va qarorlar qabul qilinsa yetarlicha rivojlanish kuzatilishi

mumkin. O'zbekistonda turizm mavsumiy ekanligini xisobga olsak bu sohani doimiy soha sifatida shakllantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun esa resurslar, qonunchilik, kadrlar va eng muhimi investitsiga jalb qilinishi lozim. Davlatlararo munosabatlar yaxshilanishi bilan visasiz rejimlar bu sohani rivojlanishi uchun juda katta imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston respublikasi prezidenti farmoni "O'zbekiston respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risi"da. 2021
2. O'zbekiston respublikasi prezidenti qarori "Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risi"da. 2023
3. Jahon sayohat va turizm Kengashi ma'lumotlari. 2019
4. "Turizm sohasini rivojlantirish ilmiy nazariy asoslari" Sakibayeva T. Xalqaro Nordik universiteti
5. "Turizm sohasida interaktiv xizmatlarni veb-sayt mobil ilova va chatbotlar shaklida mijozlarga xizmat ko'rsatishni shakllantirish" Normamatov O. Termiz davlat universiteti
6. O'zbekiston respublikasi prezidenti farmoni "O'zbekiston respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risi"da. 2021

